

FOYDALI HASHAROTLARNING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI

D. R. Abdullayeva

Toshkent davlat pedagogika universiteti dotsenti

E. Xaitbayeva

Toshkent davlat pedagogika universiteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada foydali hasharotlarning inson hayotida, ekotizimda tutgan o‘rni, ularning foydali tomonlari, xususiyatlari ko‘rsatib berilgan.

O‘zbekistonda uchraydigan foydali hasharotlarning tur tarkibi, tarqalishi, hayot tarzi va ahamiyati haqida oliy o‘quv yurtlarining biologiya ta‘lim yo‘nalishi talabalariga qo‘shimcha ma‘lumot sifatida ushbu maqola taqdim etildi.

Kalit so‘zlar: global, koprofag, nekrofag, terixo‘r, go‘shxo‘r, burg‘ulash, barbell, detritlar, shoh suti, vabo, difteriya, patogen.

Hasharotlar yer yuzidagi barcha hayvonlarning qariyb 80% ni tashkil qiladi, turli ma‘lumotlarga ko‘ra, zamonaviy faunada hasharotlarning 2 dan 10 milliongacha turlari mavjud bo‘lib, ulardan hozirgacha 1 milliondan sal ko‘prog‘i ma‘lum. Moddalar aylanishida faol ishtirok etadi. , hasharotlar tabiatda global sayyora rolini o‘ynaydi.

O‘simliklarning 80% dan ortig‘i hasharotlar tomonidan changlanadi va gul o‘simliklar va hasharotlarning birgalikdagi evolyutsiyasi natijasidir, desak xato bo‘lmaydi. Gulli o‘simliklarning hasharotlarni jalb qilish uchun moslashuvi har xil: gulchang, nektar, efir moylari, xushbo‘yligi, gulning shakli va rangi. Hasharotlarning moslashuvi: kapalaklarning so‘rg‘ich tumshug‘i, asalarilarning kemiruvchi-yalovchi probosi; maxsus gulchang yig‘ish apparati - asalarilar va arilarda, orqa oyoqlarida cho‘tkasi va savat, megachil asalarilarda - qorin cho‘tkasi, oyoqlari va tanasida ko‘p sonli tuklar.

Hasharotlar tuproq shakllanishida muhim rol o‘ynaydi. Bunday ishtirok nafaqat tuproqni yumshatish va tuproq hasharotlari va ularning lichinkalari tomonidan chirindi bilan boyitish, balki o‘simlik va hayvon qoldiqlari - o‘simlik axlatlari, murdalar va hayvonlarning axlatlarining parchalanishi bilan bog‘liq, bunda sanitariya roli va aylanish jarayoni sodir bo‘ladi. tabiatdagi moddalar bajariladi[1].

Quyidagi turdagi hasharotlar sanitariya rolini bajaradi:

· koprofaglar - go‘ng qo‘ng‘izlari, go‘ng qo‘ng‘izlari, sigirlar;

· nekrofaglar - o'lik qo'ng'izlar, qabr qazuvchilar, terixo'rlar, go'shtxo'r pashshalar, tozalovchilar;

· hasharotlar - o'lik o'simlik qoldiqlarini yo'q qiluvchilar: yog'och, novdalar, barglar, ignalar - burg'ulash qo'ng'izlari, barbel lichinkalari, burg'ulashlar, shoxlar, qirg'iy chivinlar, duradgor chumolilar, qo'ziqorin chivinlari va boshqalar;

· hasharotlar - suv omborlari tartiblilari tubiga osilgan yoki cho'kilgan chirigan organik moddalar (detritlar) bilan oziqlanadi - chivinlar, qo'ng'iroqlar yoki qo'ng'iroqlar, mayin pashshalari, pashshalar lichinkalari, suvni tozalaydi va uning sanitariya holatining bioindikator bo'lib xizmat qiladi.

Hasharotlarning inson hayotidagi ahamiyati

Insonning hayoti va iqtisodiy faoliyatida ular ijobiy va salbiy ahamiyatga ega.

Hasharotlarning 1 milliondan ortiq turlaridan nazorat qilinishi kerak bo'lgan haqiqiy zararkunandalar taxminan 1% ni tashkil qiladi. Hasharotlarning asosiy qismi odamlarga befarq yoki foydalidir. Uydagi hasharotlar - asalarichilik va ipakchilik, asalarichilik va ipakchilik ularning ko'payishiga asoslangan. Asal asalari asal, mum, propolis (ari yelimi), apilak (asalari zahari), shoh suti ishlab chiqaradi; ipak qurti - pilla qurishda qurtning aylanuvchi bezlari tomonidan ajralib chiqadigan ipak ip, ipak ipi uzluksiz, uzunligi 1000 m gacha. Bu hasharotlardan tashqari, qimmatbaho mahsulotlar quyidagilardir: eman pilla kuyasining tirtillari, ularning qo'pol ipak iplari junli mato tayyorlash uchun ishlatiladi; lac bugs radio va elektrotexnikada ishlatiladigan izolyatsion xususiyatlarga ega mumsimon modda bo'lgan shellacni chiqaradi; karmin qurtlari (Meksika va Ararat cochineal) qizil karmin bo'yoq beradi; qabariq qo'ng'izlar pufakchani yasash uchun ishlatiladigan kantaridin o'yuvchi moddani ajratib chiqaradi.

Hasharotlarni changlatuvchilar, ko'plab tartiblarning vakillari, ular orasida hymenoptera muhim o'rinni egallaydi, ko'plab madaniy o'simliklarning urug'lari, rezavorlari, mevalari, gullari - meva va rezavorlar, sabzavot, em-xashak, gul hosilini oshiradi.

Drosophila meva pashshasi o'zining unumdorligi va ko'payish tezligi tufayli nafaqat genetika tadqiqotining klassik ob'ekti, balki koinotda biologik tadqiqotlar uchun ideal eksperimental hayvonlardan biridir. Qazilma hasharotlar cho'kindi jinslarning yoshini aniqlash uchun stratigrafiyada qo'llaniladi[2, 3].

Foydali hasharotlar

Ladybug etti nuqta (*Coccinella septempunctata* L.). Kichkina qora qo'ng'iz, uzunligi 6-8 mm, qizil elitra bilan, 7 ta qora dumaloq dog'lar aniq ko'rinadi, buning natijasida hasharot o'z nomini oldi. Qo'ng'izlar yaxshi uchishadi, hayratlanarli

aniqlik bilan ular ochko'zlik bilan iste'mol qiladigan shira koloniyalarini topadilar. Darhol barglar yoki novdalar ustida urg'ochilar sariq yaltiroq tuxum qo'yishadi. Ulardan kichik qora olti oyoqli lichinkalar paydo bo'lib, ular darhol kattalar kabi shira eyishni boshlaydilar. Sigirlar o'rnashgan joyda shira butunlay yo'q qilinadi. Bunday rasmni ko'pincha bog'larda, berry dalalarida va mevali pitomniklarda kuzatish mumkin. Qo'ng'izlar binolarning yoriqlarida, tushgan barglar ostida, novdalar o'tlarida va boshqa joylarda qishlaydi. Erta bahorda, qishlashdan keyin ular boshpanalarini tark etib, daraxtlarga sudralib, zararkunandalarni eyishni boshlaydilar. Qulay yillarda ladybuglar (ular ham ladybuglar deb ataladi) tez ko'payadi va nafaqat shira, balki boshqa kichik zararkunandalarni ham eyishadi. Oziq-ovqat va suv izlab, ular suv havzalari yaqinida, dengiz qirg'oqlarida, toshlarda to'planib, yo'llar bo'ylab sudralib yurishadi, ularning ko'pchiligi o'tkinchilarning oyog'i ostida nobud bo'lishadi. Bunday paytlarda sigirlarni o'limdan qutqarib, qalin to'rdan yasalgan maxsus qutilarga yig'ib, bahorda shiradan zararlangan o'simliklar ustiga qo'yib yuborish uchun muzlatgichlarda yoki yerto'lalarda sovuq joylarda saqlash kerak.

Ninachi(*Leptetrum quadrimaculatum* L.). Yirtqich hasharotlar bosh yuzasining katta qismini egallagan katta murakkab ko'zlari, kuchli kemiruvchi og'iz qismlari va zich tomirlar tarmog'iga ega bo'lgan ikki juft shaffof uzun tor qanotlari. Ninachining qanotlari har doim tanaga perpendikulyar bo'ladi. Ular juda tez uchib, pashshada ko'plab mayda hasharotlarni, ayniqsa, odamlarga katta foyda keltiradigan chivin, midge, kuya va boshqa zararkunandalarni ushlaydi. Lichinkalar suv havzalarida, daryolarda yashaydi va mayda suv hayvonlari bilan oziqlanadi. SSSRda ninachilarning 200 ga yaqin turi mavjud.

Hasharotlar ekinlarni, yog'och binolarni va o'simlik materiallaridan yasalgan boshqa narsalarni yeyish orqali insoniyatga katta iqtisodiy zarar etkazadi. Bu hasharotlar kapalaklarning ko'p turlarini o'z ichiga oladi: olma va olxo'ri kuya, olma va paxta kuya, tungi ko'rshapalaklar oilasi vakillari (ekinlarni, paxta, makkajo'xori, kungaboqar, lavlagi va boshqalarni yo'q qiladi), qarag'ay kuya va Sibir ipak qurti (zararkunandalar). ignabargli o'rmonlar). Po'stloq qo'ng'izlar, o'rmonchilar va burg'uchilar o'rmonlarga katta zarar yetkazadi. Barg qo'ng'izlari, o'tlar, karyopslar va may qo'ng'izlari o'simliklarning yashil qismlariga zarar etkazadi. May qo'ng'izi 4-5 yil davom etadigan lichinka bosqichida ayniqsa xavflidir. Lichinkalar o't o'simliklari va daraxtlarning ildizlari bilan oziqlanadi. Chigirtkalarining halokatli reydlari insoniyat tsivilizatsiyasining boshida dahshatli falokat bo'lib, ko'plab zamonaviy davlatlar iqtisodiyotiga ta'sir ko'rsatdi. Termitlar juda katta zarar

etkazadilar, ular ichak simbiotlari faunasi tufayli to'lani mukammal o'zlashtiradi va katta miqdordagi yog'ochni yo'q qiladi[5].

Hasharotlarning tabiatdagi o'rni va ahamiyati juda katta. Hasharotlar turlarining soni boshqa hayvonlar guruhining turlaridan ancha ko'p, taxminiy hisob-kitoblarga ko'ra, sayyoramizda bir vaqtning o'zida kamida 108 milliard hasharotlar yashaydi.

Hasharotlarning tabiatdagi ijobiy faolligi ularning o'simliklarning changlanishida namoyon bo'ladi, masalan, Evropa gulli o'simliklarining 30% ga yaqini hasharotlar tomonidan changlanadi. Ba'zi o'simliklar maxsus changlatuvchilarsiz ko'paya olmaydi. Yangi Zelandiyada yonca berish ajoyib hosil, u erda yo'q bo'lgan asalarilar - yonca changlatuvchilari paydo bo'lgunga qadar urug' bermadi. Changlovchilar orasida asosiy rolni Hymenoptera va ayniqsa asalarilar va bumblebelar o'ynaydi; Diptera ahamiyatiga ko'ra ikkinchi, kapalaklar uchinchi o'rinda turadi.

Tuproq hosil qilish jarayonlarida hasharotlarning, ayniqsa, termit va chumolilarning ahamiyati katta. Bu hasharotlar, er yuzida yashovchi ko'plab hasharotlarning lichinkalari kabi, tuproqni o'tish joylari bilan bo'shatadi, ventilyatsiya va namlikni yaxshilaydi va chirindi bilan boyitadi. Hasharotlarning faoliyatisiz, masalan, axlatning parchalanishi mumkin emas. ignabargli o'simliklar, va bu sodir bo'lmagan joylarda hijobga o'xshash bepust qatlamlar to'planadi. Hayvonlarning jasadlari va najaslarini hasharotlar tomonidan yo'q qilinishi katta sanitariya ahamiyatiga ega[4].

Tabiatdagi moddalar aylanishida hasharotlarning roli juda katta. Umurtqali hayvonlarning deyarli har bir sinfida (ayniqsa qushlar va sutemizuvchilar) entomofaglar - faqat hasharotlar bilan oziqlanadigan shakllar mavjud.

Hasharotlar faoliyatining salbiy oqibatlarini bundan kam emas. Shunday qilib, ularning ko'pchiligi o'simliklarning tirik to'qimalari bilan oziqlanadi va katta zarar etkazadi. Hasharotlarning zarari xilma-xil bo'lib, o'simlikning turli organlariga ta'sir qiladi: ildiz tizimi, poyasi, tanasi, barglari, gullari, mevalari va boshqalar minalar deb ataladi). Boshqa hollarda, hasharotlarning mavjudligi o'simlik qismlarining o'sishi bo'lgan o'tlarning shakllanishiga olib keladi. Ikkalasi ham o'simlik organizmining zaiflashishiga, qo'ziqorin va boshqa kasalliklarga chidamliligining pasayishiga, meva va urug'larni ishlab chiqarishning pasayishiga va ko'pincha o'limga olib keladi.

Ehtiyot choralariga rioya qilmaslik hasharotlar zararkunandalarini ilgari ular bo'lmagan yer sharining hududlariga kiritishiga olib keladi. Yangi sharoitda tabiiy dushmanlarni topa olmay, zararkunandalar tez ko'paya boshlaydi. Zararkunandalar joylashadigan o'simliklarda uzoq vaqt davomida rivojlangan himoya

reaktsiyalarining yoʻqligi etkazilgan zararining sezilarli darajada oshishiga olib keladi[6, 7].

Hasharotlarning zararli xususiyatlaridan baʼzan odamlar oʻz manfaati uchun foydalanishlari mumkin. Baʼzi oʻsimliklarning tarqalishini cheklash uchun hasharotlardan foydalanishning muvaffaqiyatli tajribasi (masalan, Avstraliyada maxsus iqlimlashtirilgan barg qoʻngʻizlari Sankt-Peterburgni yoʻq qildi.

Baʼzan oʻtkazish hasharotlar bilan oddiy aloqa qilish orqali amalga oshiriladi - transmitterlar, masalan, oziq-ovqat ular tomonidan ifloslanganida va hokazo. Shu tarzda, uy chivinlari (*Musca domestica*) turli kasalliklarni tarqatadi, bakteriyalarni, gelmint tuxumlarini tutib, odamlarga etkazadi. . Pashshalar turli organizmlarning 70 ga yaqin turini olib yuradi, ularning koʻpchiligi xavfli kasalliklar (vabo, difteriya va boshqalar) patogenlari hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Davletshina A. G. , Yeremenko T. S. , Poleznie i vrednie nasekomie xlopchatnika, T. , 1979; Murodov S. A. , Umumiy entomologiya kursi, T. , 1986.
2. Muhammadiev A. M. Umurtqasizlar zoologiyasi. T. , "Oʻqituvchi ", 1976.
3. Lukin E. I Zoologiya. M. , "Agropromizdat" , 1989. 384s
4. Бей-биенко Г. Я. Общая энтомология. – М. : «Высшая школа», 1980.
5. Дьяков Ю. Т. и др. Общая и сельскохозяйственная фитопатология. – М. : «Колос», 1984.
6. Uktamovna, M. M. (2022). EPITETNING LINGVISTIK TABIATI. IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(8), 26-30.
7. Uktamovna, M. M. (2023). TRANSFERRED EPITHET IN ENGLISH LANGUAGE. Научный Фокус, 1(1), 921-924.

